

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФОЛЬКЛОРИСТИКИ

Аджеминова Э. Р
преподаватель кафедры русской филологии
Эргашева Ш., студентка 3-го курса
Ферганский государственный университет

Аннотация: данная работа исследует актуальные проблемы фольклористики, обращая внимание на традиционные и современные аспекты этого научного направления. Введение подчеркивает важность изучения фольклора в современном обществе. Отдельное внимание уделяется традиционным формам фольклора, таким как народные сказания и песни, а также их влиянию на традиционное искусство.

Ключевые слова: фольклористика, традиционные этапы, современные этапы, искусство, глобализация и стандартизация культурных элементов. визуальное выражение, фольклорное богатство, проблема интерпретации, проблемы аутентичности и контекстуализации.

Традиционные формы фольклора представляют собой богатое и разнообразное наследие, передаваемое из поколения в поколение в рамках культурных сообществ. Одной из ключевых составляющих являются народные сказания и легенды, рассказы о героях, чудесах и мифических событиях, которые формируют коллективную память и обогащают культурный опыт. Песни и музыкальное наследие также играют важную роль в традиционном фольклоре. Они часто отражают повседневную жизнь, обычаи и традиции общества. Музыка становится средством передачи и сохранения историй, а также выражением эмоций и чувств, объединяя людей внутри культурного контекста. Фольклор проникает также в традиционное искусство, включая ремесла, живопись и скульптуру. Эти формы искусства часто воплощают в себе символику, особенности местной культуры и традиций, создавая уникальное визуальное выражение.

Таким образом, традиционные формы фольклора представляют собой неотъемлемую часть культурного наследия, сохраняя и передавая ценные знания, ценности и традиции от одного поколения к другому.

С учетом технологического развития, музыкальное наследие стало доступным для более широкой аудитории через цифровые платформы, что вносит свои изменения в способы передачи и сохранения этого фольклорного богатства. Все эти аспекты выделяют важность изучения и сохранения песен и музыкального наследия в контексте фольклористики.

Современная фольклористика сталкивается с рядом сложных вызовов, требующих внимательного анализа и решения. Одним из основных аспектов является угроза утери традиционных фольклорных форм и историй в результате глобальных изменений в обществе. Глобализация и стандартизация культурных элементов могут привести к исчезновению уникальных фольклорных выражений и местных традиций.

Еще одним вызовом является проблема интерпретации современных форм фольклора, особенно в условиях быстро меняющегося информационного пространства. Социальные сети и цифровые платформы содействуют быстрому распространению и изменению фольклорных материалов, что порой затрудняет их точное понимание и анализ. Также необходимо обращать внимание на эффективные методы цифровой архивации и сохранения фольклорных данных. С учетом быстрого технологического развития существует риск потери ценных фольклорных ресурсов из-за неэффективных или устаревших методов хранения.

В целом, современные вызовы фольклористике требуют гибкости и инноваций в подходах к изучению, сохранению и интерпретации фольклора в условиях современного информационного общества. Утерянные традиции и сохранение культурного наследия представляют собой значительную проблему в современном обществе. С течением времени, под воздействием глобализации, технологического развития и изменения образа жизни, многие уникальные аспекты культуры и фольклора подвергаются угрозе исчезновения. Утеря традиций может происходить из-за разрыва поколений, где старшие поколения передают меньше информации о своей культуре молодым. Это может привести к потере ценных элементов, таких как ритуалы, обряды, мифы и язык. Глобальные влияния, такие как массовая культура и стандартизация, могут также подрывать уникальные культурные особенности, делая их менее выраженными и важными для местных сообществ.

Сохранение культурного наследия становится, следовательно, неотъемлемой задачей. Это включает в себя активные усилия по

документированию и передаче традиций, поддержку образовательных программ, направленных на сохранение наследия, и создание инфраструктуры для сохранения традиций в современной форме, доступной для будущих поколений.

Следует также подчеркнуть важность вовлечения общества в этот процесс, поскольку активное участие и понимание собственной культурной ценности помогут укрепить и сохранить традиции на более долгий срок.

Глобализация оказывает существенное воздействие на фольклорные формы, принося изменения в традиционные культурные выражения. С ростом мировой связанности и обмена Одним из основных аспектов воздействия глобализации является угроза утери традиционных фольклорных элементов из-за доминирования мировых культурных тенденций. Коммерциализация и стандартизация могут привести к исчезновению уникальных фольклорных форм, заменяя их более массовыми и стандартизированными выражениями.

Таким образом, воздействие глобализации на фольклорные формы является двойственным процессом, представляющим как потенциальные угрозы для традиций, так и возможности для творческого разнообразия. Информацией, фольклор стал подвержен влиянию различных Проблемы интерпретации и сохранения языка фольклора являются важным аспектом фольклористики. Одной из ключевых сложностей является изменчивость языка в течение времени, что может привести к трудностям в правильном толковании старых текстов. Передача устных традиций также создает риск искажения их смысла.

С другой стороны, сохранение языка фольклора сталкивается с вызовами сохранения аутентичности в условиях современных языковых изменений. Слова и выражения, привычные для определенной эпохи или общности, могут выйти из употребления, что затрудняет верное передачу смысла и атмосферы произведений.

Решение этих проблем требует тщательного лингвистического анализа и усилий по документированию языка фольклора, чтобы предотвратить его исчезновение. Также важна разработка методов интерпретации, учитывающих контекст и изменения в языке, чтобы обеспечить точное понимание и передачу ценностей, заключенных в фольклоре.

Электронные формы хранения и распространения фольклора также приносят изменения. Цифровые архивы предоставляют

уникальные возможности сохранения материалов, но возникают вопросы доступности и сохранения аутентичности при переходе в цифровое пространство. Технологические инновации способствуют сохранению фольклора, но требуют внимательного рассмотрения, чтобы не потерять его идентичность и ценность в новой среде культурных потоков.

Социальные сети играют ключевую роль в современной трансформации фольклорных элементов, внося в них новые измерения и формы. Они стали платформой для обмена народными сказаниями, песнями и традициями, что усиливает их распространение и воздействие. Виртуальные сообщества активно обсуждают и пересматривают фольклорные материалы, способствуя их актуализации и адаптации под современные реалии.

Социальные сети также стимулируют создание новых фольклорных форматов, таких как интернет-мемы и челленджи, которые быстро становятся частью цифровой культуры. Они обеспечивают быстрый и глобальный обмен фольклорными элементами, создавая цифровое наследие, которое может оказаться влиятельным для будущих поколений.

Таким образом, фольклор, используемый как форма сопротивления и активизма, не только сохраняет культурное наследие, но и служит инструментом для трансформации общественных ценностей и достижения социальных изменений.

Использованная литература:

1. Аджеминова Э.Р. (2021). Влияние идиоэтнического аспекта на развитие фразеологии. *Analytical Journal of Education and Development*. 19.11.2021. ISSN: 2181-2624. SJIF: 8.1, - с. 99-103.

2. Аджеминова Э.Р., Зуриддинова Ж.С. (2022). Вопросы сравнительной литературы. *Filologiyaning dolzarb muammolari va uning innovatsion yechimlari mavzusidagi xalqaro anjuman materiallari to'plami 2022-yil 12-dekabr.* С.191-196

3. Аджеминова Э.Р., Жураева М. (2022). Дарё мадҳи – Ватан мадҳи. *Filologiyaning dolzarb muammolari va uning innovatsion yechimlari mavzusidagi xalqaro anjuman materiallari to'plami 2022-yil 12-dekabr.*-с. с.259-262

4. Аджеминова Э.Р., Хошимов Х.О.(2022) Актуальные проблемы фольклористики. *Filologiyaning dolzarb muammolari va uning innovatsion yechimlari mavzusidagi xalqaro anjuman materiallari to'plami 2022-yil 12-dekabr.*-с. с.1019-10235

5. Жирмунский, В. М. Народный героический эпос: сравнительно-исторические очерки / В. М. Жирмунский. М.; Л.: Гослитиздат, 1962. 436 е.

6. Медриш, Д. Н. Литература и фольклорная традиция. Вопросы поэтики / Д. Н. Медриш ; под ред. Б. Ф. Егорова. Саратов: Изд-во Саратов. ун-та, 1980. 296 е.;